

BALANS DER VEREENIGING TOT OPRICHTING EN INSTANDHOUDING VAN ZIEKENHUIZEN PER 31 DECEMBER 19.....

Gebouwen	f	Hypothecaire Obligatieleening	f
Afschrijving vorige jaren	f	Aflossing vorige jaren	f
Afschrijving 19	"	Aflossing 19	"
	"		"
	f		f
Installatie	f	Uitgelote Obligatiën	
Afschrijving vorige jaren	f	Vorige jaren	f
Afschrijving 19	"	Van 19	"
	"		"
	"		"
Belegd Zusterfonds		Te betalen Coupons	
Effecten	f	Per 1 Juli 19	f
Nog niet vervallen coupons	"	Van vorige jaren	"
	"		"
	"		"
Kas	f	Zusterfonds	"
Postrekening	"	Te verrekenen Posten	
Bankrekening	"	Nog niet vervallen couponrente	f
	"	Te betalen administratiekosten	"
Ziekenhuis Rekening Courant	"		"
Te verrekenen Posten		Kapitaal	"
Vooruitbetaalde assurantie	f		
Vooruitbetaalde telefoonabonn.	"		
	"		
	f		f

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Redactie: Me^r. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Professional ethics

Redactie. — Besproken wordt het geval, dat een groep aandeelhouders, die niet tevreden was over het werk van den accountant, een anderen accountant benoemde, waarna bleek, dat deze nieuw benoemde zonder toestemming van zijn voorganger de benoeming niet wilde aanvaarden.

A II 1 *The Accountant 10 October 1931*

Accountancy in India

Redactie. — Opgenomen zijn de wettelijke bepalingen tot het regelen van de accountancy in Britsch-Indië.

A II 4 *The Accountant 24 October 1931*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Cinema-accounting

Lorimer Weir, R. — Beschrijft de administratie van een bioscoop-theater met wekelijksche resultatenbepaling.

A III 3 *The Accountants' Magazine December 1931*

Nogmaals het toetsenbord van tel- en boekhoudmachines

Starreveld, R. W. — Het volledig toetsenbord biedt meerdere voordeelen tegenover het tientoetsensysteem o.a. door de mogelijkheid van het gelijktijdig aanslaan van meerdere toetsen, het aanslaan met twee handen enz. Als nadeel van dit systeem wordt soms genoemd de grootere vermoeidheidsfactor, waarvan evenwel bij praktijktests niets is gebleken.

A III 3 *Administratieve Arbeid December 1931*

Powers en haar nieuwe vindingen

Haak, R. G. ter, — In dit vervolgartikel worden nog enkele toepassingen der ponskaartenmachines, met vele illustraties, uitvoerig beschreven. De opmerking wordt gemaakt, dat deze machines in tegenstelling met de gangbare meening, niet hoogstens vijf jaar, maar zeker tien jaar en langer gebruikt kunnen worden en dat nieuwe vindingen meestal op oudere machines kunnen worden aangebracht. Het is derhalve voordeliger een dergelijke machine te koopen, dan te huren.

A III 3 *Administratieve Arbeid December 1931*

Le contrôle-fabrication chez un éditeur d'ouvrages techniques

Rousset, Jr. — Beschreven wordt een systematisch ingerichte organisatie van een uitgever van technische werken.

A III 3 *Mon Bureau December 1931*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Unsuccessful claim against accountants

Redactie. — Uitvoerig wordt de gerechtelijke behandeling gegeven van de Maritime Insurance Co. Ltd. contra William Fortune & Son, welke laatste door genoemde verzekerings Mij. was aangesproken voor schade door plichtsverzuim bij de uitoefening van den contrôle-arbeid.

A IV 2 *The Accountant 31 October 1931*

The Royal Mail case

Redactie. — Naar aanleiding van de veroordeeling van Lord Kysant van de Royal Mail Steam Packet Comp. geeft de Redactie over deze aangelegenheid een nabetrachting.

A IV 2 *The Accountant 14 November 1931*

The accountant and the law

Crew, A. — Uitvoerig wordt bovenstaand onderwerp behandeld, in den aanhef wordt het volgende opgemerkt:

„An auditor must be primarily and fully versed in the practice of accountancy, but he must also have a sound knowledge of the legal aspect of his duties. In this lecture Mr. Crew sets out the legal rights and duties of an accountant qua accountant, and an accountant qua auditor, and in the course of discussing the general principles governing an auditor's duty to his client, he refers to many important cases which have been before the Courts.

A IV 2 *The Accountant 14 November 1931*

Accountant's audit certificate or report in relation to his responsibilities

Hall, J. — In het algemeen worden de opvattingen gehuldigd, welke vervat zijn in de voorschriften van het American Institute betreffende de „Verification of financial Statements” (herzien in Mei 1929). De nadeelen van het „test” systeem worden echter uiteengezet.
A IV 2 *The Journal of Accountancy December 1931*

De accountantscontrole in verband met de gemechaniseerde administratie

Schenk, J. — Schr. zet uiteen, in welke opzichten een gemechaniseerde administratie voordeelen biedt boven de niet gemechaniseerde, wat betreft de uitvoering van den controle-arbeid.
A IV 3 *De Bedrijfseconoom Febr. 1932*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Power cost accounts

Whitmore, J. — In dit vervolgartikel wordt behandeld de bepaling der verbruikte quanta electriciteit door de verschillende afdelingen en voor diverse doeleinden, alsmede enkele daarmede verband houdende kostprijsvraagstukken.
B a IV 2a *The Journal of Accountancy December 1931*

Valuation of the assets of public companies

Smith, S. A. — Besproken worden de verschillende overwegingen die als regel bij de waardeering moeten gelden. Zoo worden besproken: The standard of Value, Meaning of „Value”, Going concern value, Utility of valuations, Plant and machinery, Goodwill, Valuation of undertaking as a whole, Depreciation and profits, Depreciation of various classes of assets.
B a IV 2e *The Accountant 17 October 1931*

The nature of reserve-accounts

Redactie. — Besproken wordt de wenschelijkheid om in de balans tevens aan te geven in welken vorm de reserves aanwezig zijn.
B a IV 2e *The Accountant 24 October 1931*

Capital expenditure and its discharge

Ralph, H. R. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken; in den aanhef wordt daarbij opgemerkt: „The subject of this lecture is frequently a source of trouble to students, who will find the author's explanations extremely helpful. He first explains the various methods of financing the operations of a local authority, showing that the method of raising capital has an important bearing on the subject of discharge, with which he then goes on to deal”.
B a IV 6 *The Accountant 3 October 1931*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Fliessarbeit

Malicé, Ir. K. F. — Eenige bezwaren, welke tegen Fliessarbeit zijn geopperd, worden weerlegd. O.a. betreffen deze den monotonen arbeid en het overbodig maken van vaklieden of handwerk.
B a VI 19 *Administratieve Arbeid December 1931*

Qualité et connaissances requirés pour être secrétaire commercial

Grandjean, M. — Behandeld worden de werkkring van en de vereischen voor een particulier secretaris.
B a VI 23 *Mon Bureau December 1931*

Le classement: principes et méthodes

Fayol, H. — Behandelt de eischen waaraan het archief moet voldoen, alsmede de verschillende opbergssystemen. Kennis van al deze is vereischt om te kunnen beoordeelen welke oplossing voor een bepaald geval het beste is.
B a VI 23 *Mon Bureau December 1931*

Rationaliseering der correspondentie

Ullmann, A. F. — Wenken voor de rationaliseering der correspondentie-afdeeling worden gegeven; de dictaphone neemt hierbij een eerste plaats in.
B a VI 23 *Administratieve Arbeid Januari 1932*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

The major problem created by the machine age

Andersen, A. — Uitvoerig wordt bovenstaand onderwerp besproken en in den aanhef wordt opgemerkt: „The two principal remedies for unemployment caused by increased efficiency, lie in the development of new products and the shortening of the working day. The latter, he believes, will be the real effective agent of the future”.
B a VII 1 *The Accountant 24 October 1931*

Personal management

Zuyderhoff, Dr. J. C. L. — Schr. bepleit het geven van systematische aandacht aan den menschelijken factor in het bedrijfsleven en behartiging van deze zaken door een afzonderlijken functionaris.
B a VII 1 *Accountancy Nov. 1931*

Veroorzaakt de techniek werkloosheid?

Dresden, Prof. Ir. D. — Naar spr.'s meening is de technische vooruitgang niet de oorzaak van de huidige massale werkloosheid. Wel schrijft spr. deze toe aan te snelle verhooging van het bestaansniveau der arbeiders en te snelle toepassing der technische uitvindingen.
B a VII 10 *Maatschappij-Belangen Jan. 1932*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

II. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP

De organisatie van het boschwezen in Ned. Indië

Doorn, Z. van — Schr. behandelt de eischen, waaraan een organisatie van het boschwezen in Ned. Indië moet voldoen, waarbij hij vooral aandacht besteedt aan de personeelsorganisatie van de dienstleiding met de territoriale decentralisatie daarvan. Schr. schetst de organisatie in Finland, Tsjecho-slowakije en Oostenrijk en besluit met een tiental constructieve conclusies, waaraan een ontwerp-schema van organisatie is toegevoegd.
B b II *Koloniale Studiën Dec. 1931.*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Verkeerseconomie

Reitsma, S. A. — Schr. treedt in een bestrijding van ir. L. Swaab, die ter vergadering van het Kon. Inst. v. Ing. vrije concurrentie voor het verkeerswezen heeft bepleit.
B b VII 1 *Econ. Stat. Berichten 2 Maart 1932*

Government regulation of railroad finances

Johnson, E. R. — De geschiedenis, de huidige stand en de vooruitzichten der bemoeiingen van de Amerikaanse Regeering met het beheer der spoorwegmaatschappijen worden uiteengezet.
B b VII 2 *The Journal of Accountancy Januari 1932*

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

Is invoering van een postchèque- en girodienst in Indië mogelijk en wenschelijk?

Schoevers, A. M. — Schr. schetst geschiedenis en werkzaamheden van den postchèque- en girodienst in Nederland en Fransche koloniën, wijst op bestaande soorten van giroverkeer in Ned. Indië en behandelt de verschillende vraagstukken van organisatorischen aard, die zich bij oprichting van een postchèque- en girodienst in Indië zouden voordoen.
B b X 11 *Koloniale Studiën Dec. 1931*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Pace, Homer St. Clair and Charles T. Bryan. Comprehensive propositions in accounting. New York, 1931.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Schenk, J. Moderne boekhoudsystemen. Leiden, 1932
Schonveld, Leo. Landwirtschaftliche Buchführung mit Einschluss der Bewertung und Betriebskalkulation. Wien, 1931.